

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Alerte rouge

Dans ce treizième numéro de la revue *Osmia*, marqué – entre autres – par la publication de la mise à jour de la liste des abeilles de France¹, la communauté naturaliste et scientifique s'époumone, une fois de plus, à documenter le vivant pour combler le grand puzzle du monde.

Mais s'émerveillant de ce qui est, le vertige nous prend alors devant l'ampleur de ce que nous sommes en train de perdre. Ainsi, il y a quelques semaines, paraissent les premiers résultats de la nouvelle liste rouge européenne des abeilles². Les chiffres sont éloquentes et terribles car une espèce d'abeille sur dix est menacée d'extinction en Europe ! Les autres insectes tels que les syrphes et papillons ne se portent guère mieux. Avec la perte des espèces de pollinisateurs, se joue également une autre extinction, celle du savoir taxonomiste comme l'illustre une liste rouge bien distincte, celle des entomologistes³.

Mais pour revenir aux abeilles, la version française de la liste, dont les évaluations sont prévues pour février, nous en dira plus pour notre pays, mais il y a fort à parier que les résultats seront similaires, voire pires. Les pesticides et le changement climatique se moquent des frontières.

Mais documenter la catastrophe, c'est déjà agir et ces listes rouges sont avant tout un outil indispensable pour dire avant le vide. Aussi améliorables qu'elles puissent être, elles sont le thermomètre qui donne l'alerte et elles nous permettent de porter un message à ceux qui veulent l'entendre.

Espérons que ce message soit entendu et souhaitons surtout, puisque l'obscurantisme est de l'époque, que l'on n'en attaque pas les messagers.

GESLIN, B. (2025). Editorial: Red alert. *Osmia*, **13**: ii.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.edito>

Published (online) 31 December 2025
<https://zoobank.org/EA069086-4779-4A2B-96DC-0F7268DFC0CD>

¹ ROPARS, L., M. AUBERT, D. GENOUD, R. LE DIVELEG, É. DUFRÈNE, A. CORNUEL-WILLERMOZ, A. DORCHIN, F. FLACHER, S. FLAMINIO, S. GADOUM, G. GHISBAIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, V. LECLERCQ, V. LE FÉON, G. LE GOFF, G. MAHÉ, A. PAULY, C. PRAZ, V. RADCHENKO, P. RASMONT, É. SCHEUCHL, J. STRAKA, T. J. WOOD, D. MICHEZ, B. GESLIN & A. PERRARD (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera: Apocrita: Apoidea). *Osmia*, **13**: 1–48.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>

² MICHEZ, D., M. BOUSTANI, A. SENTIL, J. BENREZKALLAH, N. DE MANINCOR, T. J. WOOD, P. ÁLVAREZ FIDALGO, M. AUBERT, V. BELLOTTO, P. BIELLA, P. BOGUSCH, J. BOSCH, T. BRAU, K. BROWNE, F. CARION, L. CASTRO, B. CEDERBERG, J. CLAY, T. DEBONT, J. BILA-DUBAIC, R. DALL'OLIO, S. DELLICOUR, J. DEVALZ, R. DEVORSINÉ, É. DUFRÈNE, P. DE LA RUA, B. DE TANDT, D. EVRARD, S. FLAMINIO, W. FIORDALISO, P. FONTANA, S. GADOUM, M. GALBANY CASALS, H. GASPARD, A. GEKIERE, M. GÉRARD, B. GESLIN, M. KASPAREK, J. KIERAT, P. L. KOHL, M.

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

Red alert

In this thirteenth issue of *Osmia*, marked, among other things, by the publication of the updated checklist of French bees¹, the naturalist and scientific community once again strains to document the living world, striving to complete the great puzzle of life on Earth.

Yet, as we widen our eyes at what still exists, a sense of vertigo inevitably takes hold when confronted with the scale of what is currently being lost. Only a few weeks ago, the first results of the new European Red List of bees were released (with the full assessment forthcoming)². The results are both stark and depressing: one bee species out of ten is now threatened with extinction in Europe. Other insects, such as hoverflies and butterflyflies, are faring no better. Alongside the loss of pollinator species, another form of extinction is also unfolding: that of taxonomic knowledge, as illustrated by a very distinct Red List, the one concerning entomologists³.

The French Red List, whose assessments are planned for February, will provide further insight at the national level, but there is every reason to believe that the results will be similar, if not worse. Pesticides and climate change do not recognise borders.

Yet documenting a catastrophe is already a form of action. Above all, Red Lists are essential tools for naming what is at risk before the void. Imperfect as they may be, they act as a thermometer sounding the alarm, enabling us to carry a message to those willing to hear it.

Let us hope that this message will be heard, and perhaps more importantly, in the obscurantist atmosphere of our times, that the messengers will not be attacked.

Cover • Couverture

Megachile albisecta ♀
August • août 2018
Montagne de Sable, Réserve Naturelle
Nationale des Gorges de l'Ardèche,
Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, France
Photo D. DENOUD

KUHLMANN, P., KRYGER, N., LECLERCQ, R., LE DIVELEG, S., LEMAIRE, S., LESCOT, P., LHOMME, J., LITMAN, L., MARSHALL, G. P., MCCORMACK, A., MORO, S., MUDRI STOJNIC, E., OCKERMUELLER, A., OLEKSA, F. J., ORTIZ-SÁNCHEZ, S., PATINY, J., PAUKKUNEN, A., PERRARD, T., PETANIDOU, M. A., PINTO, S. G., POTTS, C., PRAZ, S. C. L., PUT, V. G., RADCHENKO, P., RASMONT, F., REQUIER, S., REVERTÉ, S., RISCH, S., ROGENSTEIN, P., ROSA, C., RUIZ, B., RUTSCHMANN, R., SANTERRE, J., SMIT, J., STRAKA, J., THULIER, C., TOURBEZ, A., TROTTET, N. J., VERECKEN, P. H., WILLIAMS, E., WINTER, D., ZIMMERMANN, & G. GHISBAIN (In Press). *Measuring the pulse of European biodiversity using the Red List. European Red List of Bees*. European Commission, Brussels, xii + 162 pp. <https://doi.org/10.2779/521877>

³ HOCHKIRCH, A., A. CASINO, L. PENEV, D. ALLEN, L. TILLEY, T. GEORGIEV, K. GOSPODINOV & B. BAROV (2022). *European Red List of Insect Taxonomists*. Publication Office of the European Union, Luxembourg, 41 pp. <https://doi.org/10.2779/364246>